

Doina-Mădălina
GULIE-BADEA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Metacogniția: diversificare de contribuții educaționale

Rezumat: Articolul pune în evidență o problemă complexă, dar actuală, cea a metacogniției în viziunea mai multor cercetători și în contextul mai multor domenii. Asumându-ne exigențele tacite ale unor analize interpretative, supunem examinării o serie de probleme ale metacogniției prin prismă psihologică, epistemologică, filosofică, logică, antropologică etc., conturând, astfel, profilul unui fenomen pedagogic de mare rezonanță formativă. Contribuțiile metacogniției în

procesul educațional sunt diverse: autoreglare cognitivă, abilități metacognitive, automonitorizare a gândirii, cunoaștere metacognitivă, reglare metacognitivă etc. Precizarea discursului metacognitiv este însoțită de delimitarea articulațiilor formative ale acestuia la nivelul elevilor prin profilarea unei viziuni ce presupune abordarea integrată a metacogniției ca un concept, ca un proces, ca o strategie (CPS).

Cuvinte-cheie: metacogniție, gândire, cunoaștere, reglare metacognitivă, înțelegere.

Abstract: The article highlights a complex yet current issue – metacognition, as seen by various researchers and within the context of multiple fields. Taking on the implicit demands of interpretive analyses, we bring to attention several metacognitive issues through psychological, epistemological, philosophical, logical, anthropological etc. perspectives, thus outlining the profile of a pedagogical phenomenon with significant formative resonance. Metacognition's contributions to the educational process are diverse: cognitive self-regulation, metacognitive skills, self-monitoring of thinking, metacognitive knowledge, metacognitive regulation etc. The clarification of metacognitive discourse is accompanied by the delineation of its formative articulations at student level by profiling a vision that presumes an integrated approach to metacognition as a concept, a process, and a strategy (CPS).

Keywords: metacognition, thinking, knowledge, metacognitive regulation, understanding.

Metacogniția, un concept-cheie în educație, se referă la procesele de gândire care implică conștientizarea și controlul individului asupra propriilor procese cognitive. *Gândirea despre gândire*, sau metacogniția, a fost definită de J. H. Flavell [4] drept cunoștințele persoanei despre propriile procese cognitive și capacitatea de a le reglementa, pentru a îmbunătăți performanța în sarcinile cognitive. În mod esențial, metacogniția joacă un rol crucial în învățare, deoarece le permite indivizilor să aplice strategii de autoreglare și să își adapteze abordările de învățare, pentru a atinge rezultate mai bune. Cunoașterea metacognitivă presupune conștientizarea propriilor procese cognitive, iar reglementarea metacognitivă implică utilizarea de strategii, pentru a controla și ajusta aceste procese în mod eficient. J. H. Flavell a subliniat importanța cunoștințelor metacognitive pentru învățarea și dezvoltarea elevilor. El a definit metacogniția ca o „gândire despre gândire” și a afirmat că o persoană (elevul) ar trebui să aibă cunoștințe nu doar despre lumea înconjurătoare, ci și despre propriile procese cognitive, pentru a învăța mai eficient.

Alți cercetători, precum A. L. Brown [3], au susținut că metacogniția este esențială pentru dezvoltarea la elevi a abilităților de autoreglare a învățării. Astfel, metacogniția nu este doar un proces pasiv de automonitorizare, ci o abi-

litate activă de reglementare a gândirii, care ajută elevii să facă față sarcinilor dificile și să își atingă obiectivele.

ROLUL METACOGNIȚIEI ÎN DIVERSE DOMENII

Deși metacogniția este adesea asociată doar cu învățarea școlară, sfera sa de aplicare depășește substanțial limitele educației. Metacogniția este utilizată în diverse domenii, inclusiv în dezvoltare profesională, rezolvare de probleme și chiar în viața cotidiană. De exemplu, liderii din organizații trebuie să aplice abilități metacognitive pentru a lua decizii strategice și pentru a anticipa problemele înainte ca acestea să apară, afirmă A. Zohar și Y. Dori [21]. În plus, metacogniția este esențială pentru rezolvarea problemelor complexe, deoarece ajută indivizii să reflecteze asupra propriilor abordări și să ajusteze strategiile în vederea găsirii soluțiilor optime.

În psihologie, metacogniția este legată de procesul de autoreglare cognitivă, având un rol esențial în dezvoltarea abilităților de învățare și în optimizarea performanței cognitive. Cercetările lui M. V. Veenman [19] au demonstrat că metacogniția contribuie semnificativ la succesul academic și la capacitatea de a rezolva probleme complexe, deoarece elevii care își reglează activitatea cognitivă pot învăța mai eficient și pot aplica mai rapid concepte în contexte noi.

Din perspectivă epistemologică, metacogniția este crucială în înțelegerea naturii cunoașterii. Filosofii K. S. Kitchener [9] și F. J. Varela [17] au studiat modul în care metacogniția poate ajuta individul să reflecteze asupra propriilor procese de cunoaștere și să înțeleagă limitările acestora. De asemenea, metacogniția le permite persoanelor să evalueze și să valideze sursele de cunoaștere, contribuind, astfel, la dezvoltarea unui judecăți mai fine și mai critice asupra informațiilor primite. Așadar, metacogniția nu este doar un mecanism de automonitorizare a gândirii elevului, ci și un instrument esențial în evaluarea epistemologică a adevărilor și a certitudinilor din diverse domenii ale cunoașterii, conchide J. Flavell [5].

În domeniul managementului, metacogniția joacă un rol fundamental în procesul de luare a deciziilor și în gestionarea eficientă a resurselor. Managerii care sunt conștienți de propriile procese cognitive pot evalua mai bine situațiile complexe, pot anticipa rezultatele posibile și pot adopta decizii mai informate. Căpătând un control mai bun asupra gândirii proprii, aceștia îi pot încuraja și învăța pe ceilalți membri ai echipei să adopte strategii metacognitive pentru îmbunătățirea performanței organizaționale [2]. Mai mult, metacogniția ajută la gestionarea conflictelor și la adaptarea strategiilor în funcție de schimbările rapide din mediu. După cum sugerează L. Baker [1], liderii metacognitivi sunt capabili să se autoevalueze constant și să își regleze abordările

în funcție de feedbackul din mediul extern, o abilitate intrinsecă a unui elev performant.

În logica formală și filosofia logicii, metacogniția se referă la capacitatea de a reflecta asupra propriei raționări și de a înțelege limitele și principiile care stau la baza proceselor logice. Aceasta include nu doar aplicarea regulilor logice pentru a ajunge la concluzii corecte, dar și evaluarea și ajustarea strategiilor de raționament atunci când apar erori sau inconsecvențe. Conform lui G. Ryle [14], metacogniția în aspect logic este esențială pentru a recunoaște și corecta erorile de raționament, cum ar fi *fallacy* (erori logice). O eroare este utilizarea unui raționament invalid sau defectuos în construirea unei exprimări sau argumentări. G. Ryle subliniază ideea că raționarea nu trebuie doar să urmeze reguli formale, ci și să fie evaluată critic din punct de vedere metacognitiv.

În filosofia logicii, metacogniția ajută indivizii să fie conștienți de limitările propriilor procese de raționament și să aplice strategii de corectare a raționamentului. J. L. Pollock [12] se referă la „cunoașterea despre cunoaștere” în contextul logicii, oferind un cadru deschis pentru analiza raționamentului din punct de vedere metacognitiv. Astfel, metacogniția devine o componentă centrală în automonitorizarea gândirii logice. Prin gândire logică elevii conceptualizează, adică elaborează modele mentale ale realității, anumite modele informaționale care sistematizează trăsăturile comune, valabile pentru o categorie de fenomene, reprezentând anumite entități cognitive. Gândirea logică relaționează direct cu înțelegerea în procesarea ascendentă și descendentă a informației, fiind o consecință sau o premisă și conducând la o explicație ce permite elaborarea unui model funcțional al realității.

În antropologie, metacogniția se referă la modul în care indivizii din diferite culturi își formează cunoștințele despre lume și cum își reglează gândirea în cadrul contextelor sociale și culturale. Metacogniția, în acest context, este legată de procesele prin care oamenii sunt conștienți de propriile idei și convingeri, care pot varia semnificativ între culturi. J. Lave și E. Wenger elucidează, în *Situated Learning* [11], cum învățarea și gândirea sunt influențate de mediul cultural în care are loc învățarea. Antropologii au studiat modul în care culturile dezvoltă abilități metacognitive, cum ar fi autoreglarea în învățare, în raport cu normele și valorile educaționale. De exemplu, B. Rogoff [13] examinează cum procesul de învățare în culturi diverse implică diferite strategii metacognitive, ce sunt influențate de experiențele și interacțiunile sociale ale indivizilor. Aceasta subliniază importanța înțelegerii proceselor metacognitive în medii culturale diverse, pentru a determina cum sunt reglementate gândirea și învățarea.

Dacă ne referim la neuroștiințe, trebuie să menți-

onăm că metacogniția se referă la procesele cerebrale care permit monitorizarea și reglarea gândirii, iar studiile asupra acesteia oferă o înțelegere a modului în care funcțiile cerebrale sprijină procesele metacognitive. Un exemplu semnificativ îl reprezintă cercetarea lui S. Fleming și R. Dolan [6], care examinează cum anumite regiuni ale creierului, cum ar fi cortexul prefrontal, sunt implicate în procesele metacognitive de evaluare și reglare a gândirii. Ei sugerează că metacogniția este crucială pentru automonitorizarea raționamentului și a deciziilor, fiind esențială pentru autoreglarea cognitivă.

În această arie de idei, A. Koriat [10] cercetează importanța metacogniției în cadrul conștiinței și al reglării cognitive, propunând un model în care automonitorizarea și evaluarea sunt reglate de circuite cerebrale care permit ajustarea comportamentului în funcție de feedbackul intern. De asemenea, cercetările lui R. L. Johnson și A. Koriat [8] subliniază cum funcțiile metacognitive pot fi legate de percepția internă a performanței și de capacitatea creierului de a-și ajusta procesele cognitive în timp real, în funcție de erori sau succese.

În neuroștiințe se consideră că metacogniția este vitală pentru procesele de autoajustare, permițându-le indivizilor să își regleze gândirea în funcție de condițiile interne și externe, pentru a maximiza performanța în activitățile cognitive complexe.

La nivel personal, metacogniția ajută indivizii să își îmbunătățească procesul decizional și să se adapteze mai eficient la diferite situații. De exemplu, metacogniția poate influența gestionarea stresului, deoarece persoanele care sunt conștiente de propriile reacții și strategii cognitive pot reacționa mai adaptiv și mai calm în fața provocărilor, deduce D. Hussain [7].

COMPONENTELE METACOGNIȚIEI

Metacogniția este adesea descrisă în două dimensiuni majore: cunoștințele metacognitive și reglementarea metacognitivă. Cunoștințele metacognitive sunt cunoștințele despre propria gândire și procesele cognitive. Ele includ:

- *cunoștințe declarative (a ști că)*: cunoașterea despre propriile abilități cognitive, cum ar fi „Știu că înțeleg mai bine un text dacă îl ascult o dată și îl citesc de cel puțin două ori”; ”Știu că nu pot învăța ceva nou dacă nu repet ceea ce am învățat anterior”; ”Știu bine că nu pot reda materia învățată dacă nu mă concentrez etc.”;
- *cunoștințe procedurale (a ști cum)*: cunoașterea despre cum se aplică strategiile cognitive – de exemplu, utilizarea tehnicilor de memorizare pentru a reține informații: „Pot să lucrez cu o hartă mentală, deoarece reprezentarea grafică și organizarea informației prin linii, culori, imagini, cuvinte îmi stimulează gândirea și, astfel, îmi vin

mai multe idei”;

- *cunoștințe condiționale (a ști unde, când)*: cunoașterea despre când să aplici o anumită strategie. De exemplu, elevul știe că trebuie să facă pauze frecvente în timpul unei sesiuni de studiu pentru a-și menține concentrarea; știe că doar prin audiere nu poate înțelege un text în limba străină studiată.

Reglarea metacognitivă, la rândul ei, se referă la procesele prin care un elev își reglează activitățile cognitive pentru a optimiza învățarea. Aceste procese includ: (a) *planificarea*: stabilirea obiectivelor și alegerea strategiilor adecvate pentru îndeplinirea lor; (b) *monitorizarea*: urmărirea progresului în timpul activității cognitive, pentru a evalua înțelegerea și a face ajustări, dacă este necesar; (c) *evaluarea*: reflectarea asupra procesului de învățare după finalizarea sarcinii și ajustarea strategiilor pentru viitor.

În felul acesta, educația beneficiază din plin de integrarea metacogniției în procesul didactic. Metacogniția este extrem de importantă în educație, deoarece ajută elevii să devină discipoli autonomi și eficienți. Studiile arată că elevii care dezvoltă abilități metacognitive au un succes academic mai mare decât cei care nu aplică astfel de strategii. G. Schraw și D. Moshman [16] subliniază că dezvoltarea metacogniției în rândul elevilor le permite acestora să își monitorizeze și regleze procesul de învățare, să identifice lacunele în cunoștințele proprii și să aplice strategii de învățare mai eficiente.

De asemenea, A. Zohar și Y. Dori [21] evidențiază importanța instruirii metacognitive, sugerând că elevii care sunt învățați să folosească strategii metacognitive sunt capabili să înțeleagă mai profund materialul studiat și să aplice aceste cunoștințe în mod practic. În plus, metoda de predare bazată pe metacogniție nu numai îmbunătățește performanțele academice ale elevilor, dar stimulează și gândirea critică și independentă, cum susține B. J. Zimmerman [22]. Astfel, educația metacognitivă devine un factor-cheie în pregătirea elevilor pentru a face față provocărilor din diverse domenii. Aceeași idee este formulată și de M. V. Veenman, care afirmă că metacogniția le permite elevilor să se concentreze pe înțelegerea profundă a materialului și să aplice strategii de învățare ce le îmbunătățesc performanța pe termen lung [18].

Există mai multe strategii metacognitive care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți învățarea. Printre cele mai importante, se numără:

- *planificarea activităților de învățare*. Stabilirea unui plan detaliat înainte de a începe o sarcină de învățare contribuie la alocarea eficientă a resurselor cognitive și la maximizarea concentrării, conform opiniei lui G. Schraw și R. Dennison [15]. Acum elevii operează un șir de întrebări de

tipul: *Am înțeles bine ce am de făcut? Ce fel de sarcină e aceasta? Care e scopul meu principal? Mai am nevoie de informații suplimentare? Cât timp e necesar pentru a o rezolva? Ce probleme pot apărea? Ce strategii pot utiliza? Cu cine pot colabora?* etc.;

- *automonitorizarea progresului.* În timpul învățării, este important să se monitorizeze continuu înțelegerea materialului și să se facă ajustări pe parcurs, cum ar fi reluarea unui concept mai greu de înțeles, după cum susțin L. Baker și A. Brown [2]. La acest moment, apar întrebările: *Cum să fac? Cum să reușesc? Cum să ies din încurcătură? Ce am greșit eu? Cum/ce voi evalua? Funcționează ceea ce fac? Pot schimba ceva ca să fiu mai eficient? E cea mai bună cale/strategie de a face aceasta? Cum/ce pot să fac ca să învăț mai bine? Cum pot deveni mai performant?* etc.;
- *reflecția post-învățare.* După finalizarea unei activități de învățare, reflectarea asupra procesului ajută elevii să identifice ce tehnici au fost eficiente și ce trebuie îmbunătățit pentru viitor, constată J. Flavell [4]. Elevul se întreabă: *Mi-am atins scopul? Ce am învățat? La ce îmi va servi? Cum am reușit? A fost complicat sau nu? Ce am reușit să realizez? Rezultatul este cel așteptat? Felul meu de învățare este unul eficient? Am obținut un rezultat bun/o performanță? Ce nu am reușit să fac? De ce nu am reușit? Ce a fost mai ușor/greu să învăț? De ce?* etc.

Aceste strategii sunt esențiale pentru dezvoltarea abilităților de autoreglare a învățării și pentru a ajuta elevii să își atingă obiectivele educaționale.

De menționăm că, în era digitală, tehnologiile educaționale pot juca un rol semnificativ în dezvoltarea *abilităților metacognitive*. Platformele de învățare online și aplicațiile educaționale le permit elevilor să își monitorizeze progresul și să își ajusteze strategiile de învățare în timp real, menționează P. Winne [20]. De asemenea, aceste tehnologii pot oferi feedback continuu și personalizat, ceea ce ajută la dezvoltarea abilităților de autoreglare.

Așadar, în diverse domenii, metacogniția joacă un rol esențial în înțelegerea modului în care indivizii gândesc, învață și își reglează propriile procese cognitive. În logica formală, aceasta ajută la identificarea și corectarea erorilor de raționament, după cum afirmă G. Ryle [14].

Am identificat că în antropologie metacogniția este explorată în contextul influenței culturale asupra proceselor de învățare și gândire [13], iar în neuroștiințe studiile asupra creierului au demonstrat cum anumite regiuni sunt implicate în procesele metacognitive [6]. Toate aceste domenii contribuie la o înțelegere mai

amplă a metacogniției și a aplicării acesteia în diferite contexte, de la raționamentul logic până la învățarea culturală și autoreglarea neurocognitivă.

Prin urmare, metacogniția este capacitatea elevului de a-și examina procesele de gândire și sentimentele. Această abilitate îl încurajează să înțeleagă cum învață cel mai bine. De asemenea, îl ajută să dezvolte abilități și comportamente de conștientizare de sine, care îi vor fi de folos și în viața personală. Pe scurt, metacogniția înseamnă înțelegerea propriilor procese cognitive, sau a propriei gândiri și învățări. Diferă de gândirea normală, pentru că este intenționată. Profesorii care folosesc strategia metacognitivă pot avea un impact pozitiv asupra elevilor care au dificultăți de învățare, ajutându-i să dezvolte un plan adecvat de învățare a informațiilor, care poate fi memorat. Pe măsură ce elevul devine conștient de modul în care învață, el va folosi aceste procese pentru a dobândi în mod eficient noi informații și, în consecință, va deveni un gânditor independent.

De exemplu, tehnica *Gândește cu voce tare* este excelentă pentru înțelegerea lecturii și rezolvarea problemelor. Aceasta îi ajută pe elevi să se monitorizeze în mod conștient și să reflecteze asupra a ceea ce învață. Strategia funcționează bine atunci când profesorii citesc cu voce tare o povestire sau o problemă și se opresc periodic pentru a-și verbaliza gândurile. Acest lucru le permite elevilor să urmeze procesul de gândire al profesorului, ceea ce le oferă reperul de care au nevoie pentru a-și crea propriile strategii și procese care pot fi utile pentru a înțelege ceea ce încearcă să înțeleagă.

CONCLUZII

Din perspectiva analizelor operate, *metacogniția* este un *concept esențial* pentru înțelegerea și optimizarea proceselor cognitive implicate în învățare, dar și în activitățile cotidiene. Este un instrument esențial în dezvoltarea abilităților cognitive și de decizie, având aplicații semnificative în diverse domenii. Dezvoltarea abilităților metacognitive ajută elevii să devină mai eficienți, să își regleze comportamentele cognitive și să își îmbunătățească performanțele. Prin aplicarea strategiilor metacognitive, elevii pot învăța mai profund și mai eficient, iar educația trebuie să promoveze aceste abilități pentru a sprijini dezvoltarea lor pe termen lung.

Sub aspect educațional, *metacogniția* este un *proces complex* de conștientizare de către elev a felului cum poate învăța, fapt care facilitează dezvoltarea unor abilități relevante pentru o învățare eficientă și autonomă. Metacogniția presupune un dialog cu sine însuși, o reflecție a elevului asupra a ceea ce face, cum face și de ce face acest lucru. Aceasta se construiește și se reglează treptat.

Metacogniția este o *strategie activă*, prin care

elevii învață să se gândească la felul în care gândesc. Metacogniția poate lua diferite forme, este prezentă în diverse domenii, dar în toate acestea reflectă cunoașterea de către elev a modului în care el însuși poate utiliza anumite metodologii de învățare, de rezolvare a problemelor, de soluționare a situațiilor. Strategia metacognitivă contribuie la dezvoltarea abilității de conștientizare a lacunelor de cunoaștere și a capacității de a renunța la felul în care sunt înțelese la moment anumite lucruri în favoarea unor modalități de înțelegere, conceptualizare, cunoaștere noi, alternative. Strategia metacognitivă îi ajută pe elevi să își dezvolte o conștientizare a proceselor de gândire pe măsură ce învață, să se concentreze cu o intenție mai mare, să reflecteze asupra cunoștințelor existente față de informațiile pe care încă trebuie să le învețe, să recunoască erorile în gândirea proprie și să dezvolte practici pentru o învățare eficientă.

În felul acesta, este rațional să concluzionăm, într-o viziune educațională, că *abordarea metacogniției din aceste trei perspective* (CPS) este o soluție pentru plasarea elevului pe o poziție strategică responsabilă, printr-o trecere dincolo de limitele gândirii sale, pentru a reliefa specific realitatea și a obiectiva învățarea sa personală. Această viziune pornește de la conștientizarea dificultății înțelegerii (fie ea corectă sau eronată), ca fenomen absolut necesar în demersul formativ, neînțelegerea fiind tratată doar ca un accident cognitiv.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Baker L. Metacognition in comprehension instruction: What we've learned since NRP. În: Block C. C., Parris S. (eds.). *Comprehension Instruction: ResearchBased Best Practices*. New York: Guilford Press, 2008, pp. 65-79.
2. Baker L., Brown A. Metacognitive skills and reading. În: Pearson P. et al. (eds.) *Handbook of Reading Research*, 1984, pp. 353-394.
3. Brown A.L. Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. În: F.E. Wernert (ed.) *Metacognition, Motivation and Understanding*. Mahwah: Erlbaum, 1987, pp. 65-116.
4. Flavell J. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. În: *American Psychologist*, 34 (10), 1979, pp. 906-911.
5. Flavell J. et al. Development of children's understanding of mental and metacognitive aspects of learning. În: Pellegrini A.D., Smith C. (eds.), *The Development of Social Cognition*, 1995, pp. 113-143. Lawrence Erlbaum Associates.
6. Fleming S., Dolan R. The neural basis of metacognitive ability. În: *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 367 (1594), 2012, pp. 1338-1349.
7. Hussain D. Meta-Cognition in Mindfulness: A Conceptual Analysis. În: *Psychological Thought*, 8 (2), 1997, pp. 132-141.
8. Johnson R., Koriat A. Metacognition in the brain: Exploring the neural mechanisms of metacognitive regulation. În: *Trends in Cognitive Sciences*, 22 (8), 2018, pp. 656-669.
9. Kitchener K. Cognition, metacognition, and epistemic cognition. În: *Human Development*, 26, 1983, pp. 222-232.
10. Koriat A. Metacognition and consciousness. În: P. D. Zelazo, M. Moscovitch, E. Thompson (eds.) *The Cambridge Handbook of Consciousness*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 289-325.
11. Lave J., Wenger E. *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 140 p.
12. Pollock J. *Cognitive Carpentry: A Blueprint for How to Build a Person*. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. 391 p.
13. Rogoff B. *The Cultural Nature of Human Development*. Oxford: Oxford University Press, 2003. 448 p.
14. Ryle G. *The Concept of Mind*. Chicago: University of Chicago Press, 1949. 334 p.
15. Schraw G., Dennison R. Assessing metacognitive awareness. În: *Contemporary Educational Psychology*, 19 (4), 1994, pp. 460-475.
16. Schraw G., Moshman D. Metacognitive theories. În: *Educational Psychology Review*, 7 (4), 1995, pp. 351-371.
17. Varela F.J., Thompson E., Rosch E. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, MA: MIT Press, 1993. 308 p.
18. Veenman M. Metacognition in education: Definition and its role in learning. În: *International Journal of Educational Research*, 50 (4), 2011, pp. 238-248.
19. Veenman M., Van Hout-Wolters B., Afflerbach P. Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. În: *Metacognition and Learning*, 1, 2006, pp. 3-14.
20. Winne P. Self-regulated learning and learning technologies. În: Spector J. et al. (eds.) *Handbook of Research on Educational Communications and Technology*, 2010, pp. 577-599.
21. Zohar A., Dori Y. *Metacognition in learning and instruction*. Kluwer Academic Publishers, 2003.
22. Zimmerman B., Schunk D. *Handbook of self-regulation of learning and performance*. New York: Routledge, 2011. 500 p.